

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА БИЛИМНИ АСОСЛАШ МУАММОЛАРИ: ЧИНЛИК ВА МАҚБУЛЛИК

Файзиходжаева Дилбар Иргашевна

Ўзбекистон Миллий университети профессори

<https://doi.org/>

Аннотация: Мақолада сунъий интеллект тизимлари томонидан ишлаб чиқиладиган хулосаларнинг билим сифатидаги табиати ва билимни асослаш муаммолари фалсафа ҳамда аргументлаш назарияси нуқтаи назардан таҳлил қилинади. Хусусан, СИ контекстида "чинлик" ва "мақбуллик" тушунчаларининг ўзаро нисбати, билимнинг ҳаққонийлиги, чинлик мезонлари ва қарорларнинг мақбуллиги масалалари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, билим, аргументлаш, чинлик, мақбуллик.

Аннотация: В статье анализируется природа выводов, генерируемых системами искусственного интеллекта, с точки зрения качества знаний и проблем обоснования знаний, с позиций философии и теории аргументации. В частности, рассматриваются взаимоотношения понятий "истинность" и "приемлемость" в контексте искусственного интеллекта, а также вопросы достоверности знаний, критериев истинности и приемлемости решений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, знание, аргументация, истинность, приемлемость.

Abstract: This article analyzes the nature of conclusions generated by artificial intelligence systems, from the perspective of knowledge quality and knowledge justification issues, from the standpoint of philosophy and argumentation theory. In particular, it examines the relationship between the concepts of "truth" and "acceptability" in the context of artificial intelligence, as well as issues of knowledge reliability, criteria for truth, and acceptability of decisions.

Keywords: artificial Intelligence (AI), knowledge, argumentation, truth, reasonableness.

XXI асрда рақамли технологиялар ва сунъий интеллект жамият тараққиётининг муҳим омилига айланди. Айниқса, катта маълумотлар (Big Data), машинали ўқитиш ва нейрон тармоқлар асосида ишлайдиган СИ тизимлари инсон фаолиятининг турли соҳаларига жадал кириб келмоқда. Бу ҳолат нафақат техник, балки фалсафий ва эпистемологик муаммоларни ҳам юзага келтирмоқда.

Итальян файласуфи Лучано Флориди ахборот майдонининг глобаллашуви ахборот фалсафасини (философия информации) вужудга келтирганлигини таъкидлаб, унинг олдида турган 18 та муаммони санаб ўтади.[1.] Бу муаммолар кўп қиррали бўлиб, улар файласуф олимлар ва бошқа соҳа мутахассислари томонидан ўрганилмоқда. Биз унинг янги фалсафа ҳақидаги проектини эмас, балки билиш билан боғлиқ шакллантирган муаммоларини муҳокама қилиш орқали мақоламиз мавзуси доирасида эпистемик нуқтаи назардан аргументлаш назарияси билан боғлиқ жиҳатларини эътиборни қаратмоқчимиз.

Ҳозирга кунда СИ орқали ҳосил қилинган билимнинг ҳаққонийлиги, унинг ишончилиги ва инсон учун мақбуллиги масаласи бугунги кунда долзарб мавзулардан бири ҳисобланади. Чунки СИ маълумотни қайта ишлаш ва хулоса чиқариш қобилиятига эга бўлса-да, унинг "билим"и инсон тафаккуридаги англаш жараёни билан бир хил эмас.

Эпистемологияда билимни асослаш масаласи қадимдан муҳокама қилинган. Платон билимни "асосланган, ҳақиқий, ишончли" сифатлар билан таърифлаган.

Кейинчалик Рене Декарт, Иммануил Кант ва бошқа мутафаккирлар билимнинг манбаи ва ҳаққонийлиги ҳақида турли назарияларни илгари сурдилар. Замонавий СИ тизимларида билим асосан маълумотлар базаси ва алгоритмлар орқали шаклланади. Бироқ бу билим: англандан билимми? ёки фақат статистик мувофиқликми? деган савол очик қолмоқда.

Лучано Флориди Ахборот фалсафасини фалсафанинг янги йўналиши сифатида тақдим қилар экан, унинг олдида турган 18 та муаммони санаб ўтади. У ахборот фалсафаси олдида турган муаммоларни беш гуруҳга бўлади. Иккинчи гуруҳи Семантика бўлимида (4-7- муаммолар) қуйидаги муаммоларни кўрсатади: маълумотларни асослаш муаммоси; маълумотларнинг ҳаққонийлиги муаммоси; ахборот назариясига кўра ҳақиқат нима?; ахборот семантикаси: ахборот маънони аниқ кўрсата оладими?[4]

Бу саволлар СИ берган маълумотларнинг фойдаланувчи учун қай даражада самарадорлигини (илмий, назарий, амалий жиҳатдан) аниқлашга қаратилгандир. Маълумки, СИ моделлари маълумотлар ўртасидаги боғлиқликларни аниқлайди, лекин улар маъно ва мазмунни инсон каби идрок этмайди. Шу сабабли СИ чиқарган хулосаларнинг ҳақиқийлиги доимо текширувни талаб қилади. Лучано Флоридининг таъкидлашича, СИ соҳасида билимни асослаш муаммоси шундаки, биз алгоритмнинг тўғри жавоб беришига ишонимиз мумкин (reliability), лекин унинг мантиқий занжирини доимо англай олмаймиз. Бу эса ҳақиқатнинг классик “асосланган, чин, ишончли” концепциясини инқирозга учратади” [2, 12.] Нима учун? Замонавий сунъий интеллект, хусусан, чуқур таълим (Deep Learning) моделлари улкан ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш асосида маълумотлар ва хулосалар беради. Бироқ, классик эпистемологияда билим — бу шунчаки тўғри маълумот эмас, балки “асосланган чин ва ишончли фикр” деб таърифланади.

Сунъий интеллект даврида билимни асослаш муаммоси анъанавий рационализмдан воз кечиб, янги — прагматик эпистемологияга ўтишни талаб қилмоқда. СИ чиқарган натижаларнинг “чинлиги” унинг реалликка мослиги билан эмас, балки унинг интерпретация қилина олиниши ва амалий самарадорлиги билан ўлчанадиган бўлди.

СИ тизимлари чиқарган натижаларнинг математик жиҳатдан аниқлиги уларнинг эпистемологик жиҳатдан асосланганлигини англатадими? Бунинг учун СИ да билимнинг чинлиги, яъни асосланганлиги ва мақбуллиги, яъни истеъмолга қабул қилиниши (легитимация қилиш муаммоси) нималарга боғлиқлигини аниқлаш керак бўлади. Чунки СИ фойдаланувчилари олган маълумотларининг чинлигига кўпинча шубҳа қилмайдилар ва уни тўғридан тўғри қабул қиладилар. Педагогик амалиётимда учраган бир ҳодиса бунга мисол бўлади. Талабаларга дедуктив хулоса чиқариш ҳақида вазифа берилганда, баъзилари жавобни СИдан олиб ёздилар. Унда дедуктив хулоса чиқаришга шундай мисол келтирилади: “Хамма инсонлар ўлимлидир. Сократ инсон. Сократ ўлимлидир.” Талабалардар бирортаси гапнинг семантик мазмунига эътибор қаратмасдан, грамматик ифодаси хато бўлган фикрни тўғри деб билганлар. Бу уларнинг СИга ишонч даражасининг юқори эканлиги билан бирга, олинган маълумотни текшириш учун билимларининг етарли эмаслигини, билимга эътиборсизлик билан ёндашишга ўрганаётганларидан далолат беради.

Алан Тьюринг 1950 йилда нашр қилинган “Ҳисоблаш машиналари ва ақл” асарида шундай деб ёзади: “Балки машиналарда фикрлаш деб аташ мумкин бўлган бирор нарса бор, лекин бу фикрлаш инсонниқидан бутунлай бошқача. Бу қарши фикр жуда кучли туюлади, лекин биз шундай деб фараз қилишимиз мумкинки, агар бирор марта тақлид ўйинини яхши ўйнайдиган машина қурилса, бу қарши фикрни ўйлашга ҳожат қолмайди.”[2.]

Худди шунга ўхшаш фикрни бугунги кунда СИ бизга тақдим қила оладими? Мен фикр юритиш схемасини назарда тутган холда саволни қўйдим. Тьюринг ўз фикрини (Балки машиналарда фикрлаш деб аташ мумкин бўлган бирор нарса бор) шубҳа остига олган холда, агар унинг фикри нотўғри бўлса, яъни тасдиқланмаса, унда бу қарши фикрга хожат қолмайди деб, айтади. Бу мантикдаги “бемаъниликка келтириш” (*reductio ad absurdum*) деб номланувчи хулоса чиқариш (аргументлаш) шаклини ифодалайди. Бунга кўра дастлабки фикрнинг (тезиснинг) натижаси инкор қилинса, унда тезиснинг ўзи ҳам инкор қилинади.

СИ ҳам шундай фикр юрита оладими? Яъни ўзининг хулосасини ўзи шубҳа остига олиб, унга зид бўлган фикрнинг тўғри бўлиши мумкинлигини эътироф этадими?. Йўқ, чунки СИ алгоритм ва ҳисоблаш жараёнларига таянади. Классик мантикдаги қатъий мезонларига асосланган формаллашган мантикий фикр мулоҳазалар ўрнига табиий мулоҳазаларнинг ноаниқлик, ишончлилик, ўзгартирилувчанлик (номотонлик) каби хусусиятларга эга бўлган формал моделларининг ўрин олиши мулоҳазалар ҳақидаги мулоҳазалар, яъни метамулоҳазаларга кенг йўл очди. СИда айнан шундай метамулоҳазалар, яъни мулоҳазалар ҳақидаги мулоҳазалар қўлланилади. СИ ўз жавобларини мавжуд ахборотлар (мулоҳазалар)да ифодаланган билимларни қайта тақдим этиш билан шакллантиради. Атомар мулоҳазалар асосида мета мулоҳазаларни тақдим қилади. [3.]Бу маълум бир мазмунга эга бўлган ғоянинг (матннинг) турли шаклларда тақдим қилинишига олиб келди. Натижада ўғирланган фикр билан ҳақиқий фикр ўртасидаги тафовут йўқолди, плагиатга йўл очилди.

Классик илм-фанда хулоса қандай олинганини тушунтириб бериш шарт. Аммо нейрон тармоқларининг ишлаш механизми шу қадар мураккаб, ҳатто ишлаб чиқувчилар ҳам тизим нега айнан шундай қарор қабул қилганини тўлиқ тушунтириб бера олмайдилар. Натижада хулоса асосан аниқ ва чин маълумот сифатида тақдим қилинади. Мураккаб алгоритм (масалан, ChatGPT ёки тасвирни таниб олувчи СИ) маълум бир хулосага келади, лекин у нима учун айнан шу хулосани танлаганини мантикий занжир орқали тушунтириб бера олмайди. СИ билан боғлиқ «Қора кути» муаммоси — бу натижа бор, лекин унинг мантикий асосланиши яширин эканлиги ҳақидаги методологик тўсиқдир. Бу тизимларни бошқаришда ва уларга ишонишда асосий қийинчиликни туғдиради.

СИ тизимларида чинлик масаласининг мураккаблиги баъзан алгоритмлар нотўғри маълумотларга таяниши, шубҳали натижалар чиқариши билан изоҳланади. Ёлғон маълумотларни ҳам ишончли шаклда тақдим этилиши СИ билан боғлиқ “иллюзия” ҳолатини келтириб чиқаради. Мавжуд бўлмаган фактларни ишончли услубда баён қилиши рақамли билимнинг ҳаққонийлигига нисбатан ишончсизликни кучайтиради.

Инсон билимининг чинлигини тажриба, ҳиссиёт, ақл, қадриятлар асосида аниқлайди. Шунинг учун СИ берган маълумотларнинг ҳаққонийлигини имкон қадар текшириб қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Агар биз натижага қандай эришилганини билмасак, уни “билим” деб аташ оламизми, бундай ҳолатда эпистемик шаффофлик ҳақида гапириш ўринлими? Ёки СИ берган маълумотлар бу шунчаки “фойдали прогноз”ми? Айтиш жоизки, СИ берган маълумотларга нисбатан эпистемик шаффофлик нисбий характерга эга. Чунки биз СИдан маълумотларининг манбаларини сўрасак, у баъзан мавжуд бўлмаган манбаларни ҳам мавжуд деб тақдим этади. Бу манбаларнинг ҳақиқатда мавжудлигини текшириб кўриш учун қидирув тизимларининг ҳаммаси ҳам очиқ бўлмайди. Натижада эпистемик дилемманинг оддий конструктив кўринишига дуч келамиз:

Агар, СИ берган маълумотларга ишонсак, унда ишимиз хато бўлиши мумкин.

Агар, СИ берган маълумотларга ишонсак, унда ишимиз тўғри бўлиши мумкин.

Ишимиз хато ёки тўғри бўлади.

Демак, қароримиз СИ берган маълумотларга ишонишимизга боғлиқ.

СИ тизимлари учун чинлик — бу статистик эҳтимолликдир. Моделнинг чиқиш маълумоти (output) ўқув базасидаги (training data) қонуниятларга мос келса, у "чин" деб қабул қилинади. СИ кўпинча воқеалар ўртасидаги сабаб-оқибат алоқаларини эмас, балки статистик боғлиқликни (корреляцияни) аниқлайди. Бу эса "галлюцинация" (ёлғон маълумотни ҳақиқат сифатида тақдим этиш) хавфини туғдиради. СИ тизимлари дунё ҳақида билимга эга эмас, улар фақат тил ёки тасвирларнинг статистик тузилиши ҳақида билимга эгадир.

Инсон қандай ҳолатларда СИ берган маълумотларга ишонади? Икки хил ҳолатда ишонади: 1. Агар бу маълумотлар унинг тушунчалар оламига мос бўлса; 2. Агар сўраган саволига ўзида ҳеч қандай жавоб (билим) бўлмаса. Лекин ишониш ва чин деб қабул қилиш бир нарса эмас, яъни ишонганларимиз чин, ишонмаганларимиз ёлғон эмас. Ишонганларимиз чин бўлмаслиги мумкин. чин маълумотларга ҳамма вақт ҳам ишонилмайди. Бу ҳолат кўплаб омилларга боғлиқ. Булардан энг муҳими фалсафий омил бўлиб, ахборотнинг қабул қилиниши фойдаланувчининг чин, ишончли, мақбул, шубҳали, ёлғон каби эпистемик тушунчаларнинг қандай таърифларига асосланишига боғлиқ. Шу боис ОТМларда фалсафа фанини чуқур ўқитиш СИ маълумотларига танқидий таҳлилий муносабатни шакллантиришга, талабаларнинг ижодий потенциалини юксалтиришга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда: Сунъий интеллект замонавий цивилизация тараққиётининг муҳим омили бўлиб, билим ишлаб чиқариш жараёнига катта таъсир кўрсатмоқда. Бироқ СИ орқали ҳосил қилинган билимнинг чинлиги ва мақбуллиги масаласи ҳануз долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. СИ тизимлари инсон фаолиятини энгиллаштирса-да, уларнинг қарорлари доимо танқидий таҳлил ва инсон назоратини талаб қилади. Шу сабабли келажакда СИ ривожини техник имкониятлар билан бир қаторда, фалсафий ва ахлоқий мезонларга ҳам таянишини таъминлаш муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Floridi, L. Open Problems in the Philosophy of Information //Metafphilosophy 2004. Volum 35, issue 4. P. 554-582.
2. Тьюринг, Алан. Вычислительные машины и разум / Алан Тьюринг ; [пер. с англ. К. Королева]. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 128 с. — (Эксклюзивная классика).
- 3.Зайцев Д.В. Метарассуждения: логика-когнитивный подход, интеллектуальные истины, теория и приложения. 2021, том 25, выпуск 4. 329-332. <https://www.Matnet.ru/ista427>.
4. Хлебников Г.В. Философия информации Лучано Флориди. //Метафизика. 2013. №4 (10). С. 35-48.